

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

THE PROCEDURE FOR COLLECTING ALIMONY FROM DIGITAL FINANCIAL ASSETS

ЯКУНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент,
Российский государственный университет правосудия.*

БОРЗОВ ДАНИЛ РОМАНОВИЧ,

Российский государственный университет правосудия.

YAKUNIN DMITRY VLADIMIROVICH,

*Candidate of Law, Associate Professor,
Russian State University of Justice.*

BORZOV DANIL ROMANOVICH,

Russian State University of Justice.

В статье рассматривается законодательство, посвящённое алиментным обязательствам. Дана краткая характеристика цифровым активам. Проанализированы случаи обращения по вопросу взыскания на цифровое имущество. Рассматривается вопрос об определении правового положения цифровых активов в Российской Федерации. Приводится правоприменительная практика исполнительного производства в рамках гражданского и семейного законодательства. Охарактеризован правовой аспект возможности уплаты по алиментным обязательствам из цифровых финансовых активов при наличии и (или) отсутствии соглашения между законными представителями. Сделан вывод об актуальности соглашений с применением криптовалюты.

The article discusses legislation on alimony obligations. A brief description of digital assets is given. The cases of appeals on the issue of foreclosure on digital property are analyzed. The issue of determining the legal status of digital assets in the Russian Federation is being considered. The law enforcement practice of enforcement proceedings in the framework of civil and family legislation is given. The legal aspect of the possibility of paying alimony obligations from digital financial assets in the presence and (or) absence of an agreement between legal representatives is described. The conclusion is made about the relevance of agreements with the use of cryptocurrencies.

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, взыскание алиментов, цифровые активы, криптовалюта, цифровое имущество.

Key words: alimony, alimony obligations, alimony recovery, digital assets, cryptocurrency, digital property.

Цифровые финансовые активы, в частности, криптовалюта, по-прежнему остаются актуальной темой, так как продолжают привлекать внимание инвесторов, финансовых институтов и правительств. Так, речь пойдет об активах, которые существуют только в электронной форме и не имеют физического представления. Они могут быть использованы для проведения онлайн-транзакций, инвестирования и обмена на другие активы. Криптова-

люта является одним из примеров цифровых финансовых активов. В последние годы криптовалюты стали более широко приниматься как средство платежа, а также как инвестиционный актив. Однако криптовалюты также остаются объектом споров и регулирования со стороны различных стран [5].

Уже в начале 2020 года законодатель на территории Российской Федерации начал разработки по урегулированию цифровых активов. В актуальности данные средства приравнены к имуществу, что порождает весьма неоднозначный вопрос: «Возможно ли взыскание по обязательствам из указанного “цифрового имущества”?».

Криптовалюта является цифровым активом, который использует криптографию для обеспечения безопасности и контроля за созданием новых единиц. Криптовалюта не является физическим имуществом, так как существует только в электронной форме. Однако она имеет стоимость и может использоваться в качестве средства обмена или инвестиций.

Криптовалюта имеет свои преимущества и недостатки. Она может обеспечить анонимность и безопасность транзакций, а также быть доступной для всех пользователей в любой точке мира. Однако она также может быть подвержена волатильности и риску кибератак.

В последние годы криптовалюта стала популярной формой инвестиций, привлекая внимание как отдельных инвесторов, так и институциональных игроков. Однако перед инвестированием в криптовалюту необходимо провести свои исследования и быть готовым к возможным рискам и колебаниям цены.

В целом, криптовалюта представляет собой новую форму цифровых активов, которая может изменить способ, которым мы взаимодействуем с деньгами и финансовой системой. Она имеет свои уникальные характеристики и потенциал для развития в будущем.

Таким образом, с развитием технологий и изменением мировой экономической ситуации криптовалюты будут продолжать оставаться актуальной темой для обсуждений и исследований [6].

Более того, некоторые страны уже приняли законы и регуляции относительно криптовалют, в то время как другие продолжают изучать этот вопрос и разрабатывать свои подходы к регулированию.

В современности на территории России криптовалюта занимает не самое однозначное положение с точки зрения законности, но возможности назвать ее незаконной нет.

Следует уточнить, что в Российской Федерации наличие цифровых активов полностью узаконено, но при этом имеет свою специфику. Так, согласно специализированному федеральному закону, цифровая валюта признается имуществом, но при этом факт или предложение о приеме данного актива в качестве оплаты за услугу, работу запрещается [3].

Следует учитывать, что данные активы не функционируют в рамках одной страны, а представляют собой переходящий элемент мировой биржи, имеющий способность конвертации в общепризнанную валюту. Из этого следует принять к сведению, что в выражении криптовалюты может использоваться для различных целей, включая покупку товаров и услуг, инвестирование и торговлю на криптовалютных биржах, а также уплату по долговым обязательствам [2].

Так, обращаясь к цифровым активам в качестве средства для ответа по обязательствам, считаем необходимым изложить характеризующие основы рассматриваемого объекта.

Взыскание криптовалюты – это процесс, при котором государство или другая организация пытается изъять или конфисковать криптовалютные активы у лица, нарушившего закон или причинившего ущерб другим.

Взыскание криптовалюты может быть проведено в следующих случаях:

1. Уголовное расследование: если лицо использовало криптовалюту для совершения преступления, правоохранительные органы могут запросить информацию о его транзакциях и попытаться изъять активы.

2. Налоговые обязательства: если лицо не уплатило налоги на свои криптовалютные операции, налоговые органы могут предъявить иск и потребовать взыскания активов для покрытия задолженности.

3. Решение суда: в случае, если суд вынес решение в пользу пострадавшей стороны, судебные приставы могут провести взыскание криптовалютных активов для возмещения ущерба.

4. Банкротство: при банкротстве физического или юридического лица, криптовалютные активы могут быть взысканы для погашения долгов [4].

Взыскание криптовалюты может быть сложным процессом, особенно учитывая анонимность и децентрализованную природу криптовалютных сетей. Однако, с развитием технологий и законодательства, государства и организации все чаще находят способы для проведения взыскания криптовалютных активов.

Взыскание по обязательствам из цифровых финансовых активов означает процесс получения компенсации или выплаты суммы, которая должна быть уплачена ответчиком из цифровых финансовых активов в соответствии с заключенным договором или другими юридическими обязательствами.

Вопрос о взыскании алиментов в криптовалюте действительно может вызвать некоторые сложности и требует внимательного рассмотрения с точки зрения гражданского права, а также семейного законодательства.

1. Удержание алиментов в криптовалюте: согласно статье 82 Семейного кодекса РФ, удержание алиментов на несовершеннолетних детей может производиться из заработка и иного дохода. Таким образом, если криптовалюта признается законным доходом, то ее использование для уплаты алиментов может быть допустимо.[1]

2. Отсутствие соглашения родителей: В случае отсутствия соглашения родителей об уплате алиментов в криптовалюте, суд может принять решение о взыскании алиментов в твердой денежной сумме или в иной форме, если это будет считаться более целесообразным для защиты интересов ребенка.

3. Соглашение о взыскании алиментов в криптовалюте: Возможность заключения соглашения между родителями о взыскании алиментов в криптовалюте не прямо запрещена законодательством. Однако, для того чтобы такое соглашение было утверждено судом или нотариусом, необходимо учитывать интересы ребенка и обеспечить его защиту.

В целом, вопрос о взыскании алиментов в криптовалюте является новым и требует дополнительного изучения и разъяснения со стороны суда или нотариуса. Важно учитывать интересы детей и обеспечивать их права при принятии таких решений. Однако стоит отметить, что криптовалюты также имеют свои недостатки и вызывают определенные риски, такие как волатильность цен и возможность использования для незаконных целей.

Для осуществления взыскания по обязательствам из цифровых финансовых активов могут использоваться различные методы, включая судебные процессы, арбитражные разбирательства, медиацию и другие способы разрешения споров. В случае, если должник не выполняет свои обязательства по цифровым финансовым активам, взыскатель может обратиться в суд или другие компетентные органы для защиты своих прав и получения компенсации.

Вместе с тем, частично затронем уже устоявшиеся отношения по взысканию алиментных обязательств, в рамках возможности применения цифровых ноу-хау.

Алименты, которые раньше выплачивались в обычной валюте, теперь могут быть выплачены за счет цифровой валюты. Это означает, что родитель, обязанный выплачивать алименты, может использовать криптовалюту для перевода средств на счет бывшего супруга или детей [7].

Использование цифровой валюты для выплаты алиментов может иметь несколько преимуществ. Во-первых, это может ускорить процесс перевода средств, так как цифровая ва-

люта позволяет осуществлять быстрые и недорогие транзакции. Кроме того, использование криптовалюты может обеспечить большую конфиденциальность и безопасность операций, поскольку они защищены современными технологиями шифрования.

Однако следует учитывать, что криптовалюта имеет переменчивый курс и может быть подвержена волатильности. Поэтому, при использовании цифровой валюты для выплаты алиментов стороны должны быть готовы к возможным изменениям стоимости активов.

Таким образом, использование цифровой валюты для выплаты алиментов может быть удобным и эффективным способом осуществления финансовых обязательств, однако необходимо внимательно относиться к возможным рискам и осуществлять тщательное планирование финансовых операций.

Мнение авторов отражает актуальные вопросы, связанные с правовым регулированием криптовалюты и ее использованием в гражданских, семейных отношениях. Действительно, на данный момент законодательство в этой области не является полностью разработанным и четко урегулированным [8].

Однако, в связи с относительной новизной этой области возможно, что законодательство и практика использования цифровых активов в процессе взыскания алиментов еще не до конца разработаны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 19.12.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) [фед. закон: принят Гос. Думой 30.11.1994 №51-ФЗ]. Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст.3301. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
3. Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753.
4. Шершень Т.В. Проблемные вопросы принудительного исполнения решений судов о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей: теоретический и практический аспекты // Российский судья. 2013. №3. С. 20-24.
5. Цирина М.А. Цифровизация исполнительного производства // Международное публичное и частное право. 2020. № 1. С. 42-45.
6. Гайфутдинова Р.З. Исполнительное производство: особенности обращения взыскания на недвижимое имущество / под ред. Д.Х. Валеева. М.: Статут, 2016. 158 с.
7. От признания до отрицания: как суды решают дела с криптовалютой. URL: <https://pravo.ru/story/239374>.
8. Агеева Г.Е., Колга О.В. Криптовалюта как объект взыскания в исполнительном производстве // Институциональная трансформация правовой среды в условиях цифровизации экономики: материалы VII Междунар. науч.-инновац. форума «Как выжить в цифровую эпоху?», 22-26 апр. 2019 г. / [редкол.: С.П. Бортников (отв. ред.) и др.]. Ч. 1. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. С. 14-20. ISBN 978-5-94622-934-0.

© Якунин Д.В., Борзов Д.Р., 2024.